

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8044813>

Бегматова Г. Э.

Узбекистан, Алмалык

Филиал Национального исследовательского технологического университета

«МИСиС» в г. Алмалык

Аннотация:

В статье рассмотрена специфика обучения русскому языку в технических вузах Республики Узбекистан на примере Филиала НИТУ «МИСиС» в г. Алмалык. Выполнен анализ актуальных проблем преподавания русского языка студентам инженерных специальностей, о применении инновационных технологий. Отмечена важность поддержания мотивации студентов к изучению русского языка как иностранного.

Ключевые слова.

русский язык как иностранный, компетентностный подход, нейтральный и научный стили речи, преподавание технических дисциплин, повышении мотивации.

В соответствии с пунктом 71 Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы Приложение №1 к Указу Президента РУз от 28.01.2022 года об «Обеспечение реализации идеи "Новый Узбекистан - Третий Ренессанс" под девизом "Молодежь - созидатели Нового Узбекистана". Применение интерактивных методов образования и воспитания для превращения школ в истинные центры духовности и просветительства, культуры» целесообразно будет внедрить в процесс обучения новые технологии обучения-интерактивное обучение. С развитием общества изменяются и приоритеты в образовании.

Только недавно мы начали внедрять активные методы обучения. А сегодня многие основные методические инновации связаны уже с применением интерактивных методов обучения.

Интерактивное обучение – это естественная форма активного обучения, в котором новые теоретические знания постигаются практическим путем. Полученные опытным путем знания и навыки можно легко использовать в

реальной жизни. Они позволяют преподавать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют лучшему усвоению знаний, вызывают интерес к познанию, формируют коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную компетенции Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Интерактивное обучение - это обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта и в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося [Вербицкий 2007: 58].

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. И хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, подтверждающих, что использование активных подходов является наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов: студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. Обучение в интерактивном режиме подразумевает субъект-субъектное взаимодействие. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал). Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. Обучающийся при применении интерактивных методов обучения становится полноправным

участником процесса восприятия, при этом его опыт является основным источником учебного познания. Преподаватель не должен давать готовые знания, а должен склонить учащихся к самостоятельному поиску.

Основным составляющим интерактивных уроков является интерактивные упражнения и задания. Важное отличие и этих заданий от обычных в том, выполняя их учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый материал.

Какие задачи решает интерактивное обучение?

В настоящее время наиболее эффективной формой лекционного обучения становится использование интерактивных методов, интерактивных видов деятельности студентов. Задача применения интерактивных методов обучения – организация образовательного процесса в форме многосторонней практикоориентированной коммуникации. К интерактивным методам относятся: лекция, дискуссия, «мозговой штурм», обучающие игры, кейс-метод, тренинги, дистанционное обучение, метод проектов, внеаудиторные методы, творческие задания, тестирования, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеofilмов, использование общественных ресурсов и т.д. Отсюда истекает следующее понятие интерактивные технологии

Технология интерактивного обучения дает возможность одновременно реализовать познавательные, коммуникативно-развивающие и социально-ориентационные аспекты образовательного процесса. Это позволяет педагогу решать комплекс обучающих задач за более короткое время и с более высоким качеством усвоения материала. Что относится к интерактивным технологиям? К интерактивным технологиям относятся: технология развития критического мышления, технология проведения дискуссий, дебаты, тренинговые технологии, технология – алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), что позволяет развивать навыки с точки зрения созидательности.

В высшем учебном заведении среди наиболее востребованных сегодня современных методов обучения можно выделить: лекция, семинар, тренинг, модульное обучение, дистанционное обучение, кейс-стади, коучинг и т.п.

Какой самый простой и распространённый метод активного обучения?

Рассмотрим самые распространенные методы активного обучения: Презентации – наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов, подготовленных

самими учащимися по теме. Интерактивные вебинары – традиционная лекция вместе с дискуссией, разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. Кейсы – решение конкретной ситуации.

Интерактивный образовательный модуль (далее – ИОМ) – компонент индивидуальной образовательной траектории (образовательный элемент), реализуемый с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающий достижение и/или объективную оценку определенных результатов.

Деловые беседы и ролевые игры – метод имитации принятия управленческих решений в различных производственных ситуациях – относят к активным методам обучения, так как деятельность обучающегося носит продуктивный, творческий, поисковый характер.

Выше были приведены основные методы для мотивации обучающегося. В профессиональной деятельности преподаватель главное не то чтобы учить, а в том чтобы думать, уместно процитировать слова великого мыслителя Сократа “Учитель не тот, кто дает, а тот, у кого берут”

И будем помнить, что «приемы педагогических технологий – каждодневный инструмент преподавателя»

ЛИТЕРАТУРА:

1. Пункт V. Цель 71. Обеспечение духовного развития и поднятие данной сферы на новый уровень. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы Приложение №1 к Указу Президента РУз от 28.01.2022 года об «Обеспечение реализации идеи "Новый Узбекистан - Третий Ренессанс" под девизом "Молодежь - созидатели Нового Узбекистана".

2. Борисова, Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора / Н.В. Борисова. – М.: ИЦПКПО, 2000. – 146с.

3. Вербицкий, А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – М.: ИЦ ПКПС. – 2004. – 84 с.

4. Ветошкина Т. А., Шнайдер Н. В. Активные и интерактивные методы обучения : метод. пособие. Екатеринбург : Изд-во УГТУ, 2011. 156 с.

5. Иванов Д. А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании // Оценка качества образования / отв. ред. Л. Е. Курнешова. М.: Московский центр качества образования, 2008. С. 3–56.